

ERON VA O‘ZBEKISTONNING AFG‘ONISTONDAGI GEOSIYOSIY YONDASHUVLARI MARKAZIY OSIYO MINTAQAVIY XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH VOSITASI SIFATIDA

Iskandarova Hilola

“Xalqaro munosabatlar” yo‘nalishi

3-bosqich talabasi

+998953373937

hilolaiskandarova330@gmail.com

Ilmiy rahbar: **s.f.d., proff. S.Jo‘rayev**

Annotatsiya: Ushbu maqolada Eron va O‘zbekistonning Afg‘onistonga nisbatan geosiyosiy yondashuvlari tahlil qilinadi hamda ushbu yondashuvlarning Markaziy Osiyo mintaqaviy xavfsizligi jarayonlariga ta‘siri o‘rganiladi. Xususan, maqolada Eron va O‘zbekistonning Afg‘onistonda barqarorlik va iqtisodiy tiklanishni qo‘llab-quvvatlashdagi roli, ularning tashqi siyosiy manfaatlari bilan qanday uyg‘unlashayotgani, shuningdek, xavfsizlik, chegara nazorati, terrorizmga qarshi kurash va insonparvarlik yordami kabi sohalarda olib borayotgan hamkorliklari yoritiladi.

Bundan tashqari, maqolada ushbu ikki davlatning Afg‘onistondagi faoliyatining kengroq mintaqaviy va global siyosiy dinamikaga, jumladan, Rossiya, Xitoy, AQSh kabi yirik davlatlar manfaatlariga qanday ta‘sir ko‘rsatishi ham tahlil qilinadi. Eron va O‘zbekistonning Afg‘onistondagi geosiyosiy faoliyati nafaqat ikki tomonlama aloqalar kontekstida, balki umumiy Markaziy Osiyo mintaqasida tinchlik va xavfsizlikni ta‘minlash vositasi sifatida baholanadi. Maqola ushbu davlatlarning siyosiy strategiyalari, tashqi siyosat tamoyillari va ularning Afg‘onistondagi mavjud vaziyatga nisbatan pozitsiyalarini solishtirish orqali, mintaqaviy barqarorlikka qo‘shayotgan hissasini chuqur tahlil qiladi.

Abstract: This article analyzes the geopolitical approaches of Iran and Uzbekistan towards Afghanistan and examines the impact of these approaches on regional security processes in Central Asia. In particular, the article highlights the role of Iran and Uzbekistan in supporting stability and economic recovery in Afghanistan, how this aligns with their foreign policy interests, and their cooperation in areas such as security, border control, counter-terrorism, and humanitarian aid.

Furthermore, the article explores how the activities of these two countries in Afghanistan influence broader regional and global political dynamics, including the interests of major powers such as Russia, China, and the United States. The geopolitical engagement of Iran and Uzbekistan in Afghanistan is assessed not only in the context of their bilateral relations but also as a means of ensuring peace and security in the wider Central Asian region. By comparing the political strategies, foreign policy principles, and positions of these countries regarding the current situation in Afghanistan, the article provides an in-depth analysis of their contribution to regional stability.

Аннотация: В данной статье анализируются геополитические подходы Ирана и Узбекистана к Афганистану, а также рассматривается влияние этих подходов на процессы обеспечения региональной безопасности в Центральной Азии. В частности, освещается роль Ирана и Узбекистана в поддержке стабильности и экономического восстановления Афганистана, их согласование с внешнеполитическими интересами, а также сотрудничество в сферах безопасности, контроля границ, борьбы с терроризмом и оказания гуманитарной помощи.

Кроме того, в статье рассматривается, как деятельность этих двух государств в Афганистане влияет на более широкую региональную и глобальную политическую динамику, включая интересы таких крупных держав, как Россия, Китай и США. Геополитическая активность Ирана и Узбекистана в Афганистане оценивается не только в контексте двусторонних отношений, но и как средство обеспечения мира и безопасности в Центральной Азии в целом. Сравнивая политические стратегии, принципы внешней политики и позиции этих стран в отношении текущей ситуации в Афганистане, статья предлагает глубокий анализ их вклада в региональную стабильность.

Kalit so'zlar: Markaziy Osiyo xavfsizligi, “Fotimiyun” brigadasi, “Xaf-Hirot”, “Hayraton-Mozori Sharif”, suv muamosi, Eron Islom Inqilobi Korpusi, Helmand daryosi, “Tolibon”, Afg'onistondagi iqtisodiy manfaatlar.

Kirish: Eron va O'zbekiston Afg'oniston bilan o'zaro yaqin ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy aloqalarga ega. Eron va O'zbekiston Afg'oniston davlati bilan chegaradosh hisoblanadi. Eron va O'zbekiston Afg'onistonda tarixiy, madaniy, iqtisodiy va strategik omillarga asoslangan uzoq yillik manfaatlariga ega. Ularning Afg'onistondagi ishtiroki mintaqaviy barqarorlik, xavfsizlik va iqtisodiy taraqqiyotga katta ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqola Eron va O'zbekistonning Afg'onistondagi geosiyosiy qarashlarini har tomonlama tahlil qilib, ularning motivlari va strategiyalariga oydinlik kiritishga harakat qiladi.

Metodlar: Maqolada qiyosiy-siyosiy tahlil, tarixiylik usullaridan foydalanildi.

Natijalar: Eron Islom Respublikasi Afg'oniston davlati bilan bevosita chegaradosh davlat hisoblanadi. Mazkur omil Eronning geosiyosiy manfaatlarini amalga oshirishi uchun yetarli asos bo'ladi. Eronning Afg'onistonda iqtisodiy, siyosiy va xavfsizlik masalalari bo'yicha manfaatlari mavjud. 2021-yilda hukumat tepasiga “Tolibon” kelishini Eron rasmiylari Afg'onistonning yangi hukumatini ehtiyotkorlik bilan olqishlab, Tehron o'z siyosatini “Tolibon”ning xatti-harakatlariga asoslashini ta'kidladi. 2021-yil 28-avgust kuni Oliy rahbar Ali Xomaniy o'zining Xdagi sahifasida: “Biz Afg'oniston xalqini qo'llab-quvvatlaymiz. Hukumatlar keladi va ketadi. Qolgan narsa afg'on xalqi. Hukumatlar bilan munosabatlarimizning tabiati ularning biz bilan munosabatlarining xususiyatiga bog'liq” (Ali Khamenei, 2021, We support the nation...), deb yozgan. AQShning Afg'onistondagi mag'lubiyati Tehronga ma'lum ma'noda yutuq sanaladi. Afg'onistonda sodir bo'lgan voqealar AQShning yaqin Sharqdagi muvaffaqiyatsizliklariga olib keladi. Prezident Ibrohim Raisining ta'kidlashicha, AQShning mintaqada bo'lishi xavfsizlikka tahdid solmoqda va Vashington qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqish “tinchlik va xavfsizlik” uchun imkoniyat bo'ladi (1. Ibrahim Raisi, 2021, America's failure in Afghanistan...). Eron Islom Inqilobi Korpusi qo'mondonining muvofiqlashtirish bo'yicha o'rinbosari General Muhammad-Reza Nakdi “Yaqin Sharqdagi Amerika bazalari tez orada xuddi shunday taqdirga duch kelishi” haqida ogohlantirdi va mintaqadagi barcha mamlakatlar va guruhlarini “o'z yo'llarini Amerikadan ajratishga” chaqirdi (2. Sardar Naqdi, 2021, Everyone should separate...). Shuningdek, EIIK vakili Yavan “hozirgi vaqtda Eron uchun Xitoy va Rossiya bilan munosabatlar yadroviy muzokaralardan ko'ra muhimroq bo'lar edi. G'arb va ayniqsa AQSh Afg'onistondagi muvaffaqiyatsizlikdan hayratda va bu uch tomon uchun ham undan foydalanish uchun eng yaxshi imkoniyatdir” (3. David Cloud, 2023, Iran's New Friends...).

Potensial geosiyosiy manfaatlardan tashqari “Tolibon”ning hokimiyat tepasiga kelishi Eron uchun iqtisodiy imkoniyatlarni ham yaratishi mumkin. O'ta konservativ “Kayhan” gazetasi “Tolibon” hukmronligidagi Afg'onistonni “Axis of Resistance” a'zosi deb atash bilan birga (4. Kamal Ahmadi, 2022, Economy of resistance...), “Tolibon” hokimiyatni qo'lga kiritganidan beri davom etayotgan Eron yoqilg'i eksportining muhimligini ta'kidlab (5. Zahra

Voshoqi,2021,Iran's fuel exports...), Tehronni kuchaytirishini ta'kidladi. Eronning Afg'onistondagi savdo maslahatchisi Muhammad Mehdi Jovanmard-Qasab: "Tolibon import bojlarini sakkizdan biriga kamaytirdi, bu esa savdogarlar uchun tovarlarni bojxonadan o'tkazishni ancha oson va tezlashtirdi" (6.Jovanmard Qasab,2021,The tariff for importing...). Eronning Petroview neft va gaz tadqiqot va konsalting platformasi hisobotiga ko'ra, Eron 2020-yilning mayidan 2021-yilning mayigacha qo'shnisiga 400 ming tonnaga yaqin yoqilg'i eksport qilgan. Afg'oniston Moliya vazirligi, Savdo-sanoat palatalari va boshqa xususiy kompaniyalarning ma'lumotlariga ko'ra, 2020-yilning martidan 2021-yilning martigacha Erondan import qilingan import qiymati 367 million dollarni tashkil etgan, ularning asosiy qismi yoqilg'i hisoblanadi. Yana ikkita muhim neft yetkazib beruvchilari Turkmaniston va O'zbekiston bo'lib, ular asosan Afg'onistonga neft sotadi, ularning savdo qiymati mos ravishda 257 million dollar va 236 million dollarni tashkil qiladi (7.Zahra Voshoqi,2021,Iran's fuel exports...), Eron oxirgi uch yil ichida AQShning bir tomonlama sanksiyalaridan qattiq zarba oldi va Tehron AQSh bosimini chetlab o'tish uchun har qanday imkoniyatni qidirmoqda. Afg'onistonda Eron o'z mahsulotlarini eksport qilish imkoniyati mavjud.

Eron Afg'onistonda ko'rgan haqiqiy va potensial imkoniyatlarga qaramay, "Tolibon" hukmronligining mustahkamlanishi Eron uchun ham jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Avvalo, "Tolibon"ning mahalliy shialarga bo'lgan munosabati Tehron va Kobul munosabatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. 1990-yillarda o'z hukmronligi davrida "Tolibon" shia hazoriylar ozchiligini muntazam ravishda ta'qib qilish, qiynoqqa solish va o'ldirishda ifodalangan kuchli antisemitizm mafkurasi bilan mashhur edi. Hozirgi vaqtda Eron etnik va diniy ozchiliklarning huquqlarini hurmat qiladigan isloh qilingan "Tolibon" haqidagi afsonani qo'llab-quvvatlamoqda. Darhaqiqat, "Tolibon" Tehronni bu masalada tinchlantirishga harakat qildi, shu jumladan shialarga Afg'onistonda Ashurning motam marosimlarini o'tkazishga ruxsat berdi (8.Ali Latifi,2021,Afghanistan:A subdued Ashura...). Biroq, "Tolibon" o'z hukmronligini mustahkamlaganidan keyin ham buni davom ettiradimi yoki yo'qmi noma'lum. Shuni ta'kidlash kerakki, "Tolibon" rahbarlari bu borada ko'proq pragmatik siyosat olib borishga tayyor bo'lsalar ham, guruhning yanada radikal elementlari yoki hatto oddiy askarlarning bo'ysunishiga kafolat yo'q. Agar afg'on shialari o'ldirilsa, bu ikki tomonlama keskinlikka yoki hatto mojaroga olib kelishi mumkin. Eron uchun yana bir qiyinchilik "Tolibon"ning hokimiyatga nisbatan etnosentrik va monopolistik yondashuvidir. Bu 2021-yil 7-sentyabrda e'lon qilingan "Tolibon" Vazirlar Mahkamasining ro'yxatida aks etgan (9.Al Jazeera,2021, Taliban announces new government...). Ro'yxatga ko'ra, Afg'onistonning keyingi hukumatida etnik pashtunlar to'liq hukmronlik qiladi (10.Al Jazeera,2021, Taliban announces new government...). Bundan tashqari, hatto "Tolibon" rahbarlari orasida ham Pokistonga yaqin odamlar Vazirlar Mahkamasida ko'pchilikni tashkil qiladi(11.Ahmed Rashid,2021,Taliban leaders...). Bu Tehronga yaqinroq bo'lgan "Tolibon" guruhlar – agar boshqa etnik yoki konfessiyaviy guruhlar bo'lmasa, ko'proq inklyuziv hukumat tuzish istagidan keskin farq qiladi. Eron milliy xavfsizlik Oliy kengashi kotibi Ali Shamhani Tehronga "Tolibon" hukumati tarkibidan noroziligini bildirish uchun Xdagi sahifasida "Afg'onistonning birinchi ustuvorligi barqarorlik va tinchlikdir. Etnik va ijtimoiy guruhlarining talablarini qondirish uchun muloqot o'rniga inklyuziv hukumat, xorijiy aralashuv va harbiy vositalardan foydalanish zarurligini e'tiborsiz qoldirish afg'on xalqining do'stlarining asosiy muammolaridir" (12.Ali Shamkhani,2021,Afghanistan's first priority...) deb yozgan. Eron uzoq vaqtdan beri aholining taxminan 10-20 foizini tashkil etuvchi tarixiy ezilgan etnik ozchilik bo'lgan hazoralarni qo'llab-quvvatlab keladi (13.Houk,2010,The shia factor...). Hazoralarning aksariyati shialardir. Ular fors tili lahjasida gaplashadi. 2001-yildan beri Eron hazoralari orasida moliyalashtirish orqali ta'sir o'tkazmoqda, bular madaniy va diniy faoliyat, shuningdek mahalliy ommaviy axborot vositalari. Mahalliy afg'onshunos olimlardan biri, siyosiy fanlar bo'yicha PhD, dotsent Suhrob Bo'ronov "Afg'onistonda tinchlik va barqarorlik o'rnatish jarayonlarida O'zbekiston geosiyosati" nomli monografiyasida quyidagicha ma'lumot keltirilgan, Eron Islom

Inqilobi Korpusi (EIİK) afg'on qochoqlaridan iborat "Fotimiyun" brigadasini tashkil etgan bo'lib, bu brigada Suriya, Iroq va Afg'onistonda Eron manfaatlarini amalga oshirish uchun tashkil etilgan (14.Бўронов,2021,6.139). Jorjtaun universitetining xalqaro xavfsizlik bo'yicha olimi Axmad Shujo Jamolning AQSh Tinchlik institutida nashr etilgan maxsus hisobotiga ko'ra 2018-yilda "Fotimiyun" brigadasi jangchilari umumiy soni 50 ming nafarga yetgan va ularning aksariyati "IShID"ga qarshi kurashish maqsadida Suriyadan Afg'onistonga qaytib kelmoqda. Shuningdek bu hisobotda, 2013-yilda Eron Islom Inqilobi Korpusi (EIİK) Suriya prezidenti Bashar Asad nomidan yangi "Fotimiyun" brigadasiga ishtirok etish uchun hazoralarni jalb qila boshladi. Keyingi to'rt yil ichida EIİK Suriyaga 50 mingga yaqin afg'onlarni, asosan Eronda yashovchi qochqinlarni ko'chirdi (15.Ahmad Shuja Jamal,2019,The Fatemiyoun Army...). 2018 yilga kelib ko'pchilik Eron yoki Afg'onistonga qaytishni boshladi (16.Fatima Faizi,2017, Iran sent them...). 2020-yil dekabr oyida Eron sobiq tashqi ishlar vaziri Muhammad Javad Zarif Afg'oniston hukumatiga Islomiy davlatning mahalliy tarmog'i bo'lgan "IShID Xuroson"ga qarshi kurashish uchun "Fotimiyun" brigadasini qayta tiklashni taklif qildi (17.Javad Zarif,2020, Interview with..). Va nihoyat, Agar "Tolibon" Afg'onistonda barqarorlik va xavfsizlikni o'rnatolmasa va "IShID" va "Al-Qoida" kabi ekstremistik va terroristik guruhlarini jilovlay olmasa, Eron yana Sharqiy chegarasida jiddiy tahdidga duch keladi. Bundan tashqari, "IShIDning Xuroson filiali" (ISIS-K) deb nomlanuvchi Iroq va Suriyada islomiy "xalifalik" o'rnatishga intilayotganini da'vo qilgan "IShID" qurolli guruhining sho'basi sifatida tanilgan, davom etayotgan beqarorlikdan foydalanishi va mintaqa uchun jiddiy xavf tug'dirishi mumkin (18.Al Jazeera,2021, Islamic State in Khorasan...). Xabar qilinishicha, yangi "jihod" guruhi Afg'oniston hukumatiga ham, mafkuraviy raqib "Tolibon"ga ham hujum qilganidan keyin Tehron "Tolibon" bilan aloqasini kengaytirgan. 2016-yilda Tolibon rahbari mulla Axtar Muhammad Mansur hukumat bilan muzokaralar olib borish uchun Eronga yashirincha tashrif buyuradi (19.Al Jazeera,2016,Afghan Taliban's...), u Pokistonga qaytayotganda Amerika dronining zarbasi natijasida o'ldirilgan. 2018-yilda Eron milliy xavfsizlik oliy kengashi kotibi Ali Shamhani Eron "Tolibon" bilan muzokaralar olib borayotganini tan oldi (20.Ali Shamhani,2018,Confirmed...). Afg'onistonning bevosita qo'shnisi sifatida Eron Afg'onistondan kelayotgan terrorizmning yangi to'liqini bilan bog'liq eng dolzarb xavfsizlik muammolariga duch kelishi mumkin. 2016-yildan 2021-yil o'rtalariga qadar kamida 766 hazoriy faqat Kobulda o'ldirilgan (21.David Zucchini,2021, Attacked and Vulnerable...), 2021-yil Afg'onistonning Markaziy qismidagi hazoralar rahbari Zulfiqor Umid 800 kishini o'zini himoya qilish guruhlariga jalb qilganini aytdi. "Hazoralar shaharlarda va yo'llarda o'ldirilmoqda, ammo hukumat ularni himoya qilmaydi", deb ta'kidlagan (22.David Zucchini,2021, Attacked and Vulnerable...). 2021 yil may oyida Kobulda qizlar maktabining portlashi natijasida o'nlab hazorliklar halok bo'ldi (23.David Zucchini,2021, Attacked and Vulnerable...).

Eron, shuningdek, Afg'onistonni Markaziy va Janubiy Osiyo mamlakatlari bilan iqtisodiy aloqalarni kengaytirish uchun transport yo'li deb biladi. Afg'oniston, o'z navbatida, Eronni dengiz eksporti va import uchun kanal sifatida ko'radi. 2016 yil aprel oyida Eron, Afg'oniston va Hindiston Eronning Janubi-sharqidagi Chobahor portini uchta mamlakat uchun savdo markazi sifatida rivojlantirish to'g'risida bitim imzoladilar (24.Ankit,2016,India...). Shartnomaning eng muhim maqsadlaridan biri Pokistonni chetlab o'tadigan savdo yo'lini yaratish edi. Afg'oniston tovarlari Eron portiga temir yo'l orqali yetkazib beriladi va keyin Hindistonga dengiz orqali jo'natiladi. Hindiston, shuningdek, xuddi shu marshrutdan foydalanib, Afg'onistonga va undan keyin Markaziy Osiyoga eksport qilishi mumkin edi. Portning birinchi bosqichi 2017-yilda ochilgan, ammo hind okeaniga kirish imkoniyatiga ega bo'lgan yagona Eron portini qurish jarayoni asosan AQSh sanksiyalari tufayli sekinlashdi. Chobahor AQSh sanksiyalaridan ozod qilingan bo'lsa-da, investorlar hali ham loyihadan ehtiyot bo'lishdi. 2019-yilda Afg'oniston Chobahor orqali Hindistonga eksport qila boshladi.Afg'onistonning sobiq

Prezidenti Ashraf G'ani 2019-yilda yangi eksport yo'nalishi ochilishida "Chobahor porti Hindiston, Eron va Afg'oniston o'rtasidagi sog'lom hamkorlik natijasidir, bu iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi", deb ta'kidlagan (25.Rupam,2019,Afganistan...). Eron vakili Ruholla Latifining so'zlariga ko'ra, Eron va Afg'oniston 2021-yil avgust oyida xavfsizlik holatiga qaramay transchegaraviy savdoni davom ettirdilar. Savdo faqat Sistan va Balujiston viloyatlaridagi Milak chegara o'tish joyida to'xtatildi. Eron va Afg'oniston o'rtasidagi transchegaraviy temir yo'l 2021-yilda toliblar tomonidan hokimiyatni qo'lga olish paytida Afg'onistondagi Rozanakdagi infratuzilmaga yetkazilgan zararni bartaraf etish ishlari yakunlangandan so'ng 11-iyul kuni foydalanishga topshirildi. 2022-yil dekabr oyida Eron va Afg'oniston hukumatlari ta'mirlashni olti oy ichida yakunlashga kelishib oldilar. Ishlar Eron transport infratuzilmasini qurish va rivojlantirish kompaniyasi (CDTIC) rahbarligida Afg'oniston temir yo'llari tomonidan amalga oshirildi. Rozanak hozirda marshrutning Sharqiy terminali bo'lib, Eronning Xaf shahridan Afg'onistonning Hirot shahrigacha 225 km masofani bosib o'tadi. Xafdan Rozanagacha bo'lgan birinchi temir yo'l 140 km uzunlikda 2020 yil dekabr oyida chegaradagi yangi bojxona postlari bilan ochildi. Gurian va Hirot o'rtasidagi qolgan 85 kilometrlik uchastkada ish 2021-yilda jangovar harakatlar paytida to'xtatildi. Xaf-Rozanak liniyasini qayta ochish va Hirotgacha uzaytirishni yakunlash ikki mamlakat uchun ustuvor infratuzilma loyihasi bo'ldi, yaqinda Eron temir yo'llari vakillari Afg'onistonga tashrif buyurib, Afg'oniston temir yo'llari bilan qurilish ishlari va transchegaraviy operatsiyalar bo'yicha hamkorlikni muhokama qilishdi. Yuk va yo'lovchi poyezdlari uchun ishlatiladigan Xaf-Hirot liniyasi Afg'onistonga dengiz portlari va qo'shni davlatlarga kirishni ta'minlaydi, Markaziy Osiyo, Rossiya, Turkiya va Yevropa bilan savdo aloqalarini yaxshilaydi. Yangi liniya, shuningdek, transport xarajatlarini kamaytirishi, chegara savdosini rag'batlantirishi va iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirishi kutilmoqda (26.Preston,2023, Resuming...).

Shuningdek, Eron va O'zbekiston suv masalasida Afg'oniston hukumati bilan kelishib siyosat yuritishga majbur bo'lmoqda. Sababi 2023-yilning 27-may sanasida Eron va Afg'oniston chegarasida qurolli to'qnashuv yuz berdi. Helmand daryosi bo'yicha Eron-afg'on mojarosi yuz yildan ortiq davom etdi. 1973-yilda ikki mamlakat suvni taqsimlash to'g'risidagi bitimni imzolaganlar (27.Helmand River water treaty,1973,The Afghan-Iranian.). Unga ko'ra Afg'oniston har yili Helmand daryosidan Eronga 850 million kub metr suv kelishi kerak. Biroq, bir necha yil o'tgach, ikkala mamlakat ham siyosiy beqarorlikka tushib qolganligi sababli, kelishuv na ratifikatsiya qilindi va na amalga oshirildi. Eron Afg'onistonni shartnoma shartlariga rioya qilmaslikda bir necha bor aybladi. U Afg'onistonning Helmand daryosida to'g'onlar qurishiga va uning suvlarini qishloq xo'jaligi maqsadlariga yo'naltirishga qarshi (27.Dagres,2023,Iran...). "Tolibon" rahbarligidagi Afg'oniston Muvaqqat hukumati tomonidan Amudaryo o'zanida Qo'shtepa nomli 285 kmlik kanalning qurilishi boshlangan. Bu O'zbekiston uchun xususan, Markaziy Osiyo davlatlari uchun jiddiy muammoga aylanishi mumkin. Barcha tomonlar bu masalalarni tinch yo'l bilan, muzokaralar orqali kelishib olishni taqazo etadi.

O'zbekiston Afg'onistonning qo'shnisi va Markaziy Osiyodagi tayanch punkti sifatida geografik joylashuvi mamlakatga beqarorlikni oldini olish va butun Yevroosiyo qit'asi uchun xavfsizroq kelajakni ta'minlashda alohida o'rin tutadi. O'zbekistonning Afg'onistonda xavfsizlik masalasi bo'yicha manfaatlari yotadi. Xususan, 2018-yil 27 mart kuni Afg'oniston bo'yicha "Tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sheriklik" mavzusida xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi (28.Tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sheriklik,2018,prezident.uz). O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Afg'oniston sobiq Prezidenti Ashraf G'ani va Yevropa komissiyasining vitse-prezidenti Federika Mogerini bilan birgalikda xalqaro konferensiyada ishtirok etdi. Ushbu konferensiya butun dunyodan vakillarni to'pladi: Xitoy Xalq Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yaponiya, Germaniya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Italiya, Turkiya, Hindiston, Eron,

Pokiston, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston tashqi siyosat institutlari rahbarlari va vakillari, shuningdek, ushbu tadbirda xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar ishtirok etib, ushbu mavzuning geosiyosiy ahamiyatini ta'kidladilar. Shuni ta'kidlash kerakki, BMT Xavfsizlik Kengashi va Shanxay hamkorlik tashkiloti mamlakatlarining barcha doimiy a'zo davlatlari vakillari ishtirok etdi. Konferensiya davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev "Afg'oniston xavfsizligi—bu O'zbekiston xavfsizligi, butun bepoyon Markaziy va Janubiy Osiy mintaqasi barqarorligi hamda taraqqiyotning garovidir" (29.Tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sheriklik,2018,prezident.uz) deb ta'kidladi. O'zbekiston Prezidenti, shuningdek, "tinchlik sari ilgarilashning asosiy sharti, avvalo, Afg'oniston uchun yagona, ham mintaqaviy, ham butun dunyoda ma'qullangan kompleks tinchlik dasturini ishlab chiqish va amalga oshirish" kerakligi ta'kidlangan. Prezidentimiz quyidagi to'rt bosqichdan iborat barqarorlashtirish jarayonini taklif qildilar. Bular: birinchi – afg'on muammosini tinch yo'l bilan hal etishning asosiy tamoyillarini ishlab chiqish va ular bo'yicha keng va qat'iy xalqaro konsensus – murosaga erishish; ikkinchi – Afg'oniston hukumati va qurolli muxolifat o'rtasida muzokaralarni boshlash mexanizmini ishlab chiqish; uchinchi – Afg'onistonda milliy kelishuv jarayoniga xalqaro hamjamiyat tomonidan ko'mak berish bo'yicha "yo'l xaritasi"ni ishlab chiqish (30.Tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sheriklik,2018,prezident.uz). Va nihoyat, barcha manfaatdor tashqi kuchlarning qurolli muxolifatdan Afg'oniston hukumati bilan muzokaralar stoliga o'tirishini, qarama-qarshilik va zo'ravonlikka chek qo'yishni qat'iy va bir ovozdan talab qilishi beqiyos ahamiyat kasb etadi. O'zbekistonning tashabbusi bilan 1999-yilda Toshkentda Afg'onistonga qo'shni davlatlar, Rossiya va AQSh tashqi siyosat mahkamalari rahbarlari darajasida "6+2" guruhining uchrashuvi bo'lib o'tgan edi. Bu uchrashuvda Shimoliy Ittifoq va "Tolibon" harakati vakillari ham ishtirok etgan edi. Muzokaralar yakuni bo'yicha Afg'onistondagi nizolarni tinch yo'l bilan bartaraf etishning asosiy prinsiplari haqidagi Toshkent deklaratsiyasi qabul qilindi va u Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 54-sessiyasi va BMT Xavfsizlik Kengashining rasmiy hujjatiga aylanganligini alohida ta'kidlab o'tish mumkin.

Markaziy Osiyo dengizga chiqish imkoni bo'lmagan mintaqadir. Markaziy Osiyo davlatlari ochiq dengizlarga kirish imkoniga ega emaslar va shuning uchun tijorat va energetika importi va eksporti qo'shni mamlakatlarga bog'liq. O'zbekiston dunyodagi dengizga chiqa olmaydigan yagona davlatdir, chunki u ochiq dengizdan kamida ikki davlat tomonidan ajratilgan. Agar Afg'oniston barqarorlashsa, Afg'oniston yerlari yangi imkoniyatlar ochadi va Yevroosiyo qit'asining barcha davlatlariga foyda keltiradi. Bu umumiy xavfsizlik va barqarorlikni mustahkamlaydi, avtomobil yo'llari, temir yo'llar, quvurlar qurilishi va mintaqaviy va transmintaqaviy savdoni rivojlantirish bilan yangi Ipak yo'li loyihasi uchun qulay sharoit yaratadi. O'zbekiston ushbu yangi rivojlanayotgan geoiqtisodiy konfiguratsiyaning chorrahasida markaz bo'lishga alohida qiziqish bildirmoqda. O'zbekiston Transafg'on transport kommunikatsiya loyihalarini "O'zbekiston-Turkmaniston-Eron-Ummon" va "O'zbekiston-Qirg'iziston-Xitoy" koridorlari kabi boshqa loyihalar bilan yaqin hamkorlikda yo'lga qo'yishni rejalashtirmoqda. Bu qit'alararo transport koridorlarini deyarli barcha yo'nalishlarda – shimoldan janubga va sharqdan g'arbga eng qisqa yo'nalishda rivojlantirish uchun sharoit yaratadi. Bundan tashqari, O'zbekiston Janubiy Osiyo va Markaziy Osiyo o'rtasida transport yo'li sifatida ko'riladigan Afg'onistonga iqtisodiy qiziqish bildirmoqda. O'zbekiston dengizga to'g'ridan-to'g'ri chiqish imkoniyatiga ega emas, shuning uchun u doimo yangi bozor aloqalarini izlaydi. Afg'oniston bozori, ayniqsa, elektr energiyasini eksport qilish joyi sifatida jozibador. Mamlakatimiz Afg'onistonda muhim iqtisodiy va infratuzilmaviy loyihalarni amalga oshirmoqda. 2002-yildan buyon Afg'onistonga elektr energiyasi yetkazib berilmoqda. Surxon – Puli Xumri yangi elektr tarmog'ining ishga tushirilishi natijasida bu quvvat yanada ortadi. O'zbekistondan Afg'onistonga elektr energiyasi yetkazib berish hajmini 70% ga oshirib, yiliga 6

mlrd kVt/soat ga yetkazish imkonini beradi(31.O‘zbekiston va Afg‘oniston Prezidentlari muzokara o‘tkazdi,2018,prezident.uz). “Hayraton – Mozori Sharif” temir yo‘lini Hirotgacha davom ettirish yana bir istiqbolli loyihadir. Bu Afg‘oniston iqtisodiyotini tiklash uchun katta hissa qo‘shadi, mamlakatning tranzit salohiyatini oshiradi, yangi ish o‘rinlari yaratadi. Gumanitar aloqalar ham jonlandi. 2018-yilning yanvar oyida Termiz shahrida Afg‘on fuqarolariga ta‘lim berish markazi ish boshladi. Mamlakatimiz rahbari tashabbusi bilan tashkil topgan ushbu markaz bir nechta ta‘lim yo‘nalishlarida Afg‘oniston fuqarolariga ta‘lim berib kelmoqda: Markazda ayni vaqtda 204 nafar talaba tahsil olib, ularning 152 nafari O‘zbek tili va adabiyoti, 34 nafari Yerusti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi ta‘lim yo‘nalishidadir (32.Afg‘oniston fuqarolarini o‘qitish ta‘lim markazi faoliyati,2023,uzaf.uz).

O‘zbekistonda Afg‘oniston sarmoyasi ishtirokida 160 ta yangi korxonalar tashkil etildi. O‘zbekiston va Afg‘oniston tashqi savdo aylanmasi (2023- yil yanvar-avgust, mln. AQSH dollari) 543,6 mln dollarni Shundan eksport – 537,7 mln, import – 5,9 mlanni tashkil etgan (34.Statistika agentligi,2023,Tashqi savdo aylanmasi...).

O‘zbekiston va Afg‘oniston tashqi savdo aylanmasining dinamikasi (2023-yil yanvar-avgust holati) (35.Statistika agentligi, 2023, Tashqi savdo aylanmasi...)

	2021- y	2022- y	2023- y
Eksport	442,9	467,9	537,7
Import	2,0	5,4	5,9

Shu o‘rinda aytish mumkinki, Eron Islom Respublikasi bojxona ma‘muriyati (IRICA) ma‘lumotlariga ko‘ra, Eronning Afg‘oniston bilan savdo hajmi (neftdan tashqari eksport va import) 3405 tonnani tashkil etdi, 2022-yilda 1,66 milliard AQSh dollarini tashkil etdi. IRICA ma‘lumotlari shuni ko‘rsatadiki, ikki qo‘shni o‘rtasidagi savdo hajmi 2021-yilgi 1,85 milliard dollardan 10 foizga pasaygan(36.Iran Customs Administration,2023, Iran’s trade with Afghanistan...).

O‘zbekistonning mintaqaviy darajadagi Afg‘oniston siyosatida Eron alohida o‘ringa ega. Eron omili Afg‘oniston ichki harbiy-siyosiy vaziyatiga katta ta‘siri mavjudligi bois boshqa-mintaqaviy qo‘shni aktorlar singari O‘zbekistonning umumiy mintaqa xavfsizlik halqasini o‘rnatish va Fors ko‘rfazining Chobahor va Bandar Abbas bandargohlariga qisqa masofalarda chiqishi uchun mo‘ljallagan strategik manfaatlarini namoyon etadi. So‘nggi yillarda O‘zbekiston va Eron Tashqi ishlar vazirlari va diplomatik vakillari o‘rtasida muntazam o‘tkazilayotgan muzokaralarda Afg‘oniston muammosini hal etishga qaratilgan sa‘y-harakatlarni qo‘llab-quvvatlash, afg‘onlararo tinchlik muzokaralari, “Mozori Sharif-Hirot” temir yo‘l loyihasini to‘laqonli amalga oshirish bo‘yicha o‘zaro aloqalarni mustahkamlash masalalari atroflicha ko‘rib chiqilayotgani O‘zbekistonning mintaqalararo manfaatlarini amaliyotga joriy etishda sezilarli o‘ringa ega ekanini tasdiqlaydi.

Xulosa: Ushbu ilmiy maqola Eron va O‘zbekistonning Afg‘onistondagi geosiyosiy qarashlari, manfaatlari va strategiyalarini tahlil qilish orqali ushbu ikki davlatning mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlikka qo‘shayotgan hissasini yoritishga qaratilgan. Afg‘oniston mintaqaviy geosiyosiy landshaftda markaziy o‘ringa ega bo‘lib, undagi har qanday siyosiy yoki xavfsizlik bilan bog‘liq o‘zgarishlar bevosita Eron va O‘zbekiston kabi qo‘shni davlatlarning tashqi siyosatiga ta‘sir ko‘rsatadi. Shu bois, Eron va O‘zbekistonning Afg‘onistonga nisbatan yondashuvlari ularning o‘zaro manfaatlari, tarixiy-madaniy aloqalari, xavfsizlik xavflari va iqtisodiy istiqbollari asosida shakllanadi. Eron, Afg‘oniston bilan bo‘lgan umumiy chegarasi, shuningdek, tarixiy, diniy va madaniy yaqinligi sababli ushbu mamlakatdagi jarayonlarga doimiy ravishda katta e‘tibor qaratib kelmoqda. Eron Afg‘onistonda o‘z manfaatlarini saqlab qolish,

chegaradosh hududlarda barqarorlikni ta'minlash, ekstremizm va narkotrafikka qarshi kurashish hamda boshqa mintaqaviy va global kuchlarning Afg'onistondagi ta'sirini muvozanatlashga intilmoqda. Shu bilan birga, Eron mintaqaviy iqtisodiy integratsiya va infratuzilma loyihalari orqali Afg'onistonni o'z iqtisodiy makoniga jalb qilishga harakat qilmoqda. O'zbekiston esa Afg'oniston bilan bo'lgan geografik yaqinlik va umumiy xavfsizlik muammolari nuqtayi nazaridan ushbu mamlakatdagi barqarorlikni o'zining asosiy strategik manfaatlaridan biri sifatida ko'radi. Afg'onistonda tinchlik va barqarorlikning qaror topishi O'zbekiston uchun nafaqat xavfsizlik jihatidan, balki iqtisodiy va logistika sohasidagi ulkan imkoniyatlar bilan bog'liq. Afg'oniston orqali Janubiy Osiyo bilan savdo va transport yo'llarini rivojlantirish, energiya eksportini kengaytirish, shuningdek, O'zbekiston tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan transchegaraviy infratuzilma loyihalari — bularning barchasi O'zbekiston tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlariga aylanmoqda. Har ikki davlat – Eron va O'zbekiston – Afg'onistonni o'z ichiga olgan mintaqaviy tashabbuslarda, jumladan Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti (EKO) doirasida ham faol ishtirok etmoqda. Bu kabi platformalar mintaqaviy integratsiyani kuchaytirish, iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlash va infratuzilma loyihalarini muvofiqlashtirish imkonini beradi. Afg'oniston ushbu jarayonlarda muhim bo'g'in sifatida namoyon bo'lmoqda. Xulosa qilib aytganda, Eron va O'zbekistonning Afg'onistonga nisbatan geosiyosiy manfaatlari umumiy xavfsizlik, iqtisodiy taraqqiyot va mintaqaviy barqarorlikni ta'minlash yo'lidagi strategik yondashuvlarni belgilaydi. Ushbu manfaatlarni to'laqonli anglash, nafaqat ushbu ikki davlatning tashqi siyosatini tushunish, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasidagi geosiyosiy dinamikani tahlil qilish uchun muhim nazariy asos vazifasini o'taydi.

REFERENCES

1. Бўронов, Сухроб (2021) Афғонистонда тинчлик ва барқарорлик ўрнатиш жараёнларида Ўзбе` 1Қкистон геосиёсати. Монография. Т.: EFFECT-D.
2. Emmanuel, Tomann (2018) Uzbekistan takes bold initiative on Afghanistan for Central Asian and European security Retrieved from <https://www.eurocontinent.eu/uzbekistan-takes-bold-initiative-on-afghanistan-for-central-asian-and-european-security/>
3. Ekaterina, Zolotova (2021) Has Uzbekistan's Time Finally Come? Retrieved from <https://geopoliticalfutures.com/has-uzbekistans-time-finally-come/>
4. Ali Xomanaiy Tolibon hukumat tepasiga kelgani haqida (28 August 2021) Retrieved from https://X.com/khamenei_ir/status/1431554721844797442
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi (2023). Retrieved from <https://stat.uz/images/uploads/reliz-2023/ tashi savdo uzb 20 09 2023.pdf>
6. Al Jazeera (27 August 2021). *What we know about Islamic State in Khorasan Province (ISIS-K)*. Retrieved from <https://www.aljazeera.com/news/2021/8/27/islamic-state-in-khorasan-iskp-aka-isil>
7. Latifi, A. (19 August 2021). *Afghanistan: A subdued Ashura under Taliban rule*. Retrieved from <https://www.aljazeera.com/news/2021/8/19/subdued-ashura-commemoration-on-fourth-day-of-taliban-rule>
8. Азизи, П. (10 February 2015). *Elephant in the Jirga: Iran's Interests in Afghanistan*. Geopolitical Monitor: Retrieved from <https://www.geopoliticalmonitor.com/elephant-jirga-irans-interests-afghanistan/>
9. Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi. Retrieved from <https://uzaf.uz/markaz-faoliyati/>
10. Ўзбекистон ва Афғонистон Президентлари музокара ўтказди. (9 Iyun 2018) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy sayti. Retrieved from <https://www.president.uz/uz/1773>

11. Sudha Ramachandran. Iran and Afghanistan Clash over Helmand Water WEDNESDAY, 05 JULY 2023 Retrieved from <https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13760-iran-and-afghanistan-clash-over-helmand-water.html>
12. Sukhrob, Buronov (15 March 2023) WATER GEOPOLITICS IN CENTRAL ASIA: THREAT ANALYSIS. Oriental Journal of History, Politics and Law Pages: 27-34 ISSN: 2181-2780
13. Ibrohim Raisi (2021) Islamic Republic News Agency Retrieved from <https://www.irna.ir/news/84439041/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7->
14. Камал, Ахмади (2022) Экономика сопротивления. Retrieved from <https://kayhan.ir/fa/news/224438/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF>
15. Haroun Rahimi (2023) The Taliban in government: A grim new reality is settling in Retrieved from <https://www.aljazeera.com/opinions/2023/3/23/taliban-in-government-a-grim-new-reality-is-settling-in>
16. The Afghan-Iranian Helmand River Water Treaty (1973) Retrieved from https://www.internationalwaterlaw.org/documents/regionaldocs/1973_Helmand_River_Water_Treaty-Afghanistan-Iran.pdf
17. Tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sheriklik (27-Mart 2018-yil) O'zbekiston Respublikasi Prezidenti nutqi. Retrieved from <https://www.president.uz/oz/lists/view/1601>
18. David Zucchini and Fatima Faizi (24 June 2021) Attacked and vulnerable, some afghans are forming their own armies. Retrieved from <https://www.nytimes.com/2021/06/22/world/asia/vulnerable-afghans-forming-militias.html>
19. Ankit Panda (18 April, 2016) India, Iran, Afghanistan Finalize Chabahar Port Agreement. Retrieved from <https://thediplomat.com/2016/04/india-iran-afghanistan-finalize-chabahar-port-agreement/>
20. Rupam Jain (24 February 2019) Afghanistan launches new export route to India through Iran. Retrieved from <https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-india-trade/afghanistan-launches-new-export-route-to-india-through-iran-idUSKCN1QD0MX/>
21. Clayton Sharb (2018) Islamic State Khorasan (IS-K) TNT Terrorism Backgrounder. Retrieved from <https://www.csis.org/programs/former-programs/transnational-threats-project-archive/terrorism-backgrounders/islamic>
22. Matt Waldman (2010) THE SUN IN THE SKY: THE RELATIONSHIP BETWEEN PAKISTAN'S ISI AND AFGHAN INSURGENTS. Discussion Paper 18. Retrieved from <https://www.files.ethz.ch/isn/117472/dp%2018.pdf>
23. Ahmad Shuja Jamal (2019 March) The Fatemiyoun Army: Reintegration into Afghan Society. SPECIAL REPORT NO. 443. UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE. Retrieved from https://www.usip.org/sites/default/files/2019-03/sr_443-the_fatemiyoun_army_reintegration_into_afghan_society-pdf_0.pdf